

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIIY- IQTISODIY TARAQQIYOT YO’LI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Imomxonova Mavludaxon Rashidxon qizi
Abdug’afforova Gulsanam Zaynobiddin qizi

Odilova Zuhraxon Xojjiburbon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya; Ushbu maqolada Qoraqalpog’iston haqida atroflicha fikr yuritilgan uning istiqlol yo’lidagi sayi harakatlari yoritilgan. Mustaqillikka erishgandan keyingi yillarda Qoraqalpog’istonda o‘z madaniy merosini asrab-avaylash va targ‘ib qilish, jumladan, an’anaviy hunarmandchilik, musiqa va tilni qayta tiklash bo‘yicha sa’y-harakatlar amalga oshirildi. Viloyatda sog‘liqni saqlash, ta’lim va infratuzilmani rivojlantirishda ham muvaffaqiyatga erishildi, ammo sifatli xizmatlardan foydalanish va bandlik imkoniyatlari borasida hali ham muammolar mavjud. Qoraqalpog’iston oldida turgan asosiy muammolardan biri bu atrof-muhitning buzilishi, ayniqsa Orol dengizining qisqarishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu maqolada atroflicha fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog’iston avtonom respublika, Jo‘qorg‘i kengashi, parlamentar boshqaruv, vazirlar kengashi, suveren demokratik davlat, davlat hokimiyat organlari, entik tarkib, huquqiy demokratik va koptariyaviy davlat, foydali qazilmalar, ichki va tashqi savdo.

Аннотация; В этой статье подробно рассматривается Каракалпакстан. В годы после обретения независимости в Каракалпакии были предприняты усилия по сохранению и продвижению своего культурного наследия, включая возрождение традиционных ремесел, музыки и языка. Провинция также преуспела в развитии здравоохранения, образования и инфраструктуры, но по-прежнему существуют проблемы с доступом к качественным услугам и возможностями трудоустройства. Одна из основных проблем, с которой сталкивается Каракалпакистан, это ухудшение состояния окружающей среды, особенно в связи с сокращением Аральского моря, о чем подробно рассказывается в этой статье.

Ключевые слова: Автономная Республика Каракалпакстан, Жогорку Кенеш, парламентское управление, Совет Министров, суверенное демократическое государство, органы государственной власти, энтический

состав, правовое демократическое и многопартийное государство, полезные ископаемые, внутренняя и внешняя торговля.

Annotation; This article covers the sayi movements on its Istiqlal road, which are thought in detail about Karakalpakstan. In the years following independence, efforts were made to preserve and promote its cultural heritage in Karakalpakstan, including reviving traditional crafts, music and language. Progress has also been made in the development of health, education and infrastructure in the province, but there are still problems with access to quality services and employment opportunities. One of the main problems facing Karakalpakstan is environmental degradation, especially the shrinkage of the Aral Sea, which has been cited in this article.

Key words: Karakalpakstan Autonomous Republic, chickpea Council, Parliamentary Administration, Council of ministers, sovereign democratic state, state authorities, entic composition, legal democratic and co-operative state, minerals, domestic and foreign trade.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘zbekiston tarkibidagi avtonom viloyat bo‘lib, 1991-yilda mustaqillikka erishgan. Qoraqalpog‘istonning ma‘muriy markazi - Nukus shahri bo‘lib, respublika 15 ta tuman, 12 ta shahar, 16 ta qishloq, 112 ta ovuldan iborat. Hududning umumiy maydoni 166,59 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasining shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan bo‘lib, shimol va sharqdan Qozog‘iston Respublikasi bilan, janubdan Turkmaniston Respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari bilan, sharqdan Navoiy viloyati bilan chegaradosh. Geografik joylashuvi bo‘yicha Qoraqalpog‘iston Respublikasi uchta tabiiy landshaftda - Amudaryo deltasi, Ustyurt platosi, shuningdek, Qizilqum cho‘li hududida joylashgan. Qoraqalpog‘iston — parlament boshqaruv shakliga ega bo‘lgan O‘zbekiston respublikasi tarkibidagi suveren demokratik Respublika hisoblanadi. Qonun chiqaruvchi oliy davlat vakolatli organi — ko‘p partiyaviylik asosida 5 yil muddatga saylangan deputatlardan iborat Qoraqalpog‘iston hududi Jo‘qorg‘i Kengeshi.

Qoraqalpog‘iston hududi Jo‘qorg‘i Kengeshi raisi respublika rahbari hisoblanib, u Jo‘qorg‘i Kengesh deputatlari orasidan 5 yil muddatga saylanadi. Davlat hokimiyatining oliy ijro etuvchi-boshqaruvchi organi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, ya‘ni Qoraqalpog‘iston Respublikasi hukumati hisoblanadi. Qoraqalpog‘istonda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan bir vaqtda Qoraqalpog‘iston Oliy kengashining 1993-yil 9-apreldagi 12-chaqiriq 12-sessiyasida qabul qilingan bo‘lib, Qoraqalpog‘iston suvereniteti to‘g‘risidagi deklaratsiya qabul qilingandan so‘ng, yangi tahrirdagi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasining tahrir hay‘ati va konstitutsiyaviy komissiya tuzilgan, unga S.D.Niyetullayev boshchilik qilgan.

Respublika Konstitutsiyaviy komissiyasi bu masalani muhokama qilib, 1993-yil 1-martda “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasi to‘g‘risida” qaror qabul qildi. Shundan so‘ng loyiha “Vesti Karakalpakistan” va “Erkin Qoraqalpog‘iston” gazetalarida umumxalq muhokamasiga qo‘yilgan. Konstitutsiyasi 25 bob, 116 moddadan iborat bo‘lgan. Asosiysi Konstitutsiyaga muvofiq, 1993-yilda Qoraqalpog‘iston tarixida birinchi marta hokimiyat uchta tarmoqdan iborat bo‘lgan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatining faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Oliy davlat hokimiyati organi - qonun chiqaruvchi organ - Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesiga aylandi.

Ijro etuvchi hokimiyat - Vazirlar Kengashi tuzildi. Respublikadagi sud tizimi faqat qonunga bo‘ysunuvchi mustaqil organ sifatida ish boshladi. 1994- yil 25-dekabrda huquqiy demokratik va ko‘p partiyaviylik asosida respublika Oliy Majlisiga ilk bor ommaviy saylovlar o‘tkazildi. Shunday qilib, eng yuqori davlat qonun chiqaruvchi organ - Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi deputatlar korpusi shakllandi.

Aholi tarkibi bo‘yicha, o‘zbeklar va qoraqalpoqlar, shuningdek, qirg‘izlar, turkmanlar, rus, qozoqlar, ukrainlar tatar, koreyslar va boshqa o‘tizga yaqin millat va elatlar yashaydi. Aholining o‘rtacha zichligi 1 km²ga 9,4 kishi tog‘ri keladi. Shahar aholisi 48,5 %, qishloq aholisi 51,5 % ni tashkil qiladi. Davlat tillari — qoraqalpoq va o‘zbek tili. Etnik tarkibi esa — O‘zbeklar, Qoraqalpoqlar Qozoqlar, va boshqa millatlar. Yirik shaharlari: Nukus, To‘rtko‘l, Taxiatosh, Chimboy, Xo‘jayli, Qo‘ng‘irot. Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2022-yil ma‘lumotiga qaraganda 2 millionga yaqin kishi istiqomat qiladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining davlat boshqaruvi Jo‘qorg‘i Kengesi oliy davlat vakillik organi hisoblanadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi Raisi Qoraqalpog‘iston Respublikasining eng yuqori lavozimli shaxsi hisoblanadi. U bir vaqtning o‘zida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Raisining o‘rinbosari hamdir. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi davlat hokimiyatining oliy ijro etuvchi-boshqaruvchi organi hisoblanadi.

Respublikaning tashqi savdo aylanmasi 2004-yil uchun 95559,4 ming AQSH dollari yoki 2003-yil darajasidan 50.2 % ortiq. Jumladan. eksport 35160,5 ming AQSH dollari yoki 2003 n.darajasidan 45.2 % ortiq; import 60398.9 ming AQSH dollari yoki 2003-yildarajasidan 53,3 % ko‘p. 2004-yilda tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmiga nisbatan asosiy tashqi savdo hamkorlari: Xitoy — 33.4 %. Yeyermaniya — 14,6 %, Buyuk. Britaniya — 8,1 %, Shveysarnya — 6,4 %. Avstriya — 5.7 %. Italiya — 4.1 %. Fransiya — 2,9 %. AQSH — 2.5 %, Belgiya — 1.7 %ni tashkil qi.t.ti. Asosiy savdo hamkorlari bo‘lib yaqin xorijiy mamlakatlardan Rossiya (13.1 %) va Qozog‘iston (1.0 %) hisoblanadi. Eksportdagi asosiy o‘rinni paxta tolasi egallaydi, uning ulushi umumiy eksportga nisbatan 85,3 %, shundan uzoq xorij mamlakatlariga

eksport 87,1 % va yaqin mamlakatlarga 12,9 %ni tashkil qiladi. Import strukturasi asosiy ulush mashina va asbob uskunalari bo’lib — 78,3 %, kimyo mahsulotlari — 6,7 %, qora va rangli metallar — 5,9 %, oziq-ovqat mahsulotlari — 3,2 %ga to’g’ri keladi.

Qoraqalpog’iston hududida foydali qazilmalarga juda boy jumladan: neft, gaz, gaz kondensati, qurilish va qoplama toshlar, sement, gips va ohaktosh, keramzit, kon-ruda va kon-texnika xom ashyosi olinadi. Sanoatida ishlov beruvchi va xom ashyo yetkazib beruvchi tarmoqlar mavjud bo’lib, ular quyidag’ilardan iborat: elektroenergetika; yoqilg’i sanoati; kimyo va neft kimyosi; mashinazorlik va metallsozlik; o’rmon. yog’ochni qayta ishlash va sellyuloza-qog’oz; un-yorma va aralash yem; poli-grafiya sanoatlari.

Respublikada benzin, kerosin, dizel yonilg’isi, ohaktosh, qoplama materiallar, yig’ma temir-beton buyumlari, mebel, ip tolasi, paxta, tikuvchilik mahsulotlari. to’qimachilik galantereyasi, o’simlik moyi, go’sht va go’sht mahsulotlari. non, qandolatchilik va makaron mahsulotlari, un, yorma va boshqa ishlab chiqarish yo’lga qo’yilgan.

Qishloq xo’jaligi, asosan. paxtachilik, g’allachilik (bugdoy sholi yetishtirish) va chorvachilikdan iborat. Qishloq xo’jaligining yalpi mahsuloti hajmida paxta, chorva mahsulotlari, g’alla ekinlarini tashkil etadi. 2004-yilla umumiy ekin maydoni 251,2 ming ga, shundan 92,9 ming ga maydonga donli ekinlar, 102,9 ming ga yerga paxta. 13 ming ga yerga sabzavot-poliz ekinlari, 34,2 ming ga yerga yemxashak mahsulotlari ekildi. Chorvachilik, asosan, go’sht-sut yetishtirishga ixtisoslashgan. 2005-yilda barcha toifadagi xo’jaliklarda 437,7 ming qoramol, 539,9 ming qo’y va echki, 844,7 ming parranda, 15,8 ming ot boqildi.

Qoraqalpog’iston respublikasi ham koptariyaviylik asosida boshqarilayotgan bo’lib, Qoraqalpog’istondagi asosiy siyosiy partiyalari, kasaba uyushmalari va boshqa jamoat tashkilotlari. Qoraqalpog’istonda O’zbekiston Xalq Demokratik partiyasining Qoraqalpog’iston Respublikasi tashkiloti, „Adolat“ Sotsial Demokratik partiyasining Qoraqalpog’iston Respublikasi tashkiloti, „Fi-dokorlar“ Milliy Demokratik partiyasining Qoraqalpog’iston Respublikasi tashkiloti, O’zbekiston tadbirkorlar harakatining Liberal Demokratik partiyasi Qoraqalposhston Respublikasi tashkiloti Qoraqalpog’istonda jamiyatning turli sohalarida turli jamoat birlashmalari faoliyat yuritadi, jumladan, 2001-2016-yillarda respublika darajasida faoliyat yuritgan “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati, shuningdek, O’zbekiston Xotin-qizlar qo’mitasi, kasaba uyushmalari va boshqa tashkilotlar ham samarali faoliyat yuritdi.

Hozirda Qoraqalpog’iston Respublikasidagi mavjud vaziyatga turli omillar, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolar ta’sir ko’rsatmoqda. Qoraqalpog’istondagi hozirgi vaziyatning bir necha asosiy jihatlari:

1. Iqtisodiyot: Qoraqalpog’iston iqtisodiyoti asosan qishloq xo’jaligiga, xususan, paxta yetishtirishga asoslangan. Mintaqa yagona sektorga qaramlikni kamaytirish va

barqaror o'sish imkoniyatlarini yaratish uchun iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish ustida ishlamoqda. Iqtisodiyot rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun sarmoya jalb etish, kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

2. Ijtimoiy masalalar: Qoraqalpog'iston sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Sifatli tibbiy xizmat va ta'limdan foydalanish ayrim hududlarda, ayniqsa qishloq joylarda cheklanganligicha qolmoqda. Sog'liqni saqlash muassasalari faoliyatini yaxshilash, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, qashshoqlik, ishsizlik kabi ijtimoiy muammolarni hal etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

3. Ekologik muammolar: Qoraqalpog'istondagi ekologik vaziyat, ayniqsa, Orol dengizining qisqarishi va uning mintaqa iqlimi, qishloq xo'jaligi va aholi salomatligiga ta'siri tufayli tashvishli bo'lib qolmoqda. Suv resurslarini boshqarish, o'rmonlarni qayta tiklash va barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotiga yo'naltirilgan loyihalar orqali ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

4. Madaniyatni asrab-avaylash: Qoraqalpog'iston o'zining madaniy merosini, jumladan, an'anaviy hunarmandchilik, musiqa va tilni asrab-avaylash va targ'ib qilish ustida ish olib bormoqda. Madaniyat muassasalari faoliyatini jonlantirish, mahalliy hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash, hududning o'ziga xosligini namoyon etish maqsadida tashkil etilayotgan madaniy tadbirlarni targ'ib qilish borasidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda.

Umuman olganda, Qoraqalpog'istonda rivojlanishning turli jabhalarida muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa-da, barqaror o'sishni ta'minlash, aholining turmush sifatini yaxshilash, mintaqa atrof-muhitini va madaniy merosini muhofaza qilish bo'yicha hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tish, Qoraqalpog'iston Respublikasining porloq kelajagini yaratish borasidagi sa'y-harakatlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston-bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li. Toshkent O'zbekiston.1993-yil.
2. Karimov I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. Toshkent: "O'zbekiston" 1996-yil.
3. Usmonov.Q, G'aniyev D, O'zbekiston: mustaqillik odimlari Toshkent-"Sharq". 1995-yil.
4. Bobojonova D O'zbekistondagi demokratik jarayonlar va ularning xususiyatlari Toshkent: "Fan" 1995-yil.

5. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasining rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Xarakatlar strategiyasi Toshkent: “Ma’naviyat” 2017-yil.
6. Mirziyoyev SH.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qati‘yat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz Toshkent: “O‘zbekiston” 2017-yil.
7. O‘zbekiston Respublikasining mustaqillika erishish tarixi. Toshkent, 1991-yil.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
11. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.
12. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.
13. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741